

COPLAS NUEVAS,

para cantar los aficionados.

No eres coja, y sin embargo
dicen todos, si el pié enseñas,
que conocen al momento,
niña, del pié que cojeas.

Me dirigiste una carta
que empezaba *Bida mia*:
puedes decirle á tu padre
que te enseñe ortografía.

El nombre de mi adorada
tiene muy mucho de *inglés*,
me *prestará* su mirada
ó habrá un maldito «después.»

Soñando paso la noche,
y sueño en el porvenir
venturoso que me espera
lejos.... muy lejos de tí.

Unos nacen con estrella,
y otros nacen estrellados;
yo nací para cantar,
pero nací acatarrado.

Asómate á esa ventana
si te quieres asomar;
si no quieres, no te asomes,
porque lo mismo me dó.

A la orillita del río
me juraste amor eterno,
mas la corriente del agua
se llevó tu juramento.

En la historia de mi vida
hay una página en blanco:
¡quiera Dios que no la llene
algún nuevo desengaño!

Si oyes doblar las campanas,
no preguntes quién ha muerto:
que pronto te lo dirán,
niña tus remordimientos.

No llores, mi bien, no llores
del bien perdido la ausencia,
que para el bien nunca es tarde
cuando en la fé se alimenta.

Ayer despertaba alegre
y hoy me despierto llorando.
Ayer soñaba ilusiones
y hoy recojo desengaños.

No te asomes, vecinita,
muy temprano á la ventana;
mira que á mí me despiertan
conforme el sol se levanta.

Ayer me dijo un loco
desde su encierro:
—¿Quieres tener juicio?.....
deja á los cuerdos.

Gloria, poder y riqueza
vanos fantasmas los creo;
y poder, riqueza y gloria
siempre son mi pensamiento.

De la lisonja el incienso
ciega, turba y enloquece;
No hay una muerte mas dulce,
pero ¡ay, de aquellos que mueren!

No me vengas á decir
lo que yo debiera hacer:
¡que me tengo que morir,
ó la tengo que querer!

Siempre que miro tus lábios
envidio á la mariposa,
que vé la miel, para el vuelo,
la bebe..... y el vuelo toma.

Es el Templo de la fama
para algunos ¡tan pequeño!
que dicen, que nadie cabe...
después que están ellos dentro.

El pensamiento es el rayo
que lanza la inteligencia;
rayo que abrasa los mundos,
rayo que alumbra ó que ciega.

Árboles que estais sin hojas,
La primavera vendrá.
Lágrimas que un amor causa
otro amor enjugará.

Al hombre que mata á otro
van y le quitan la vida:
¡Para la que engaña á un hombre
no hay en el mundo justicia!

Yo no sé si las mugeres
quieren tanto como el hombre;
pero que olvidan mejor,
ninguno lo desconoce.

Tu amor con la golondrina
lo tengo de comparar;
en la primavera viene,
y en el invierno se vá.

Género que vale poco
es el que mas se pregona:
Anda vé y dile á tu madre,
que no está el tiempo de compras.

Las gentes me llaman loco,
porque digo lo que siento:
Si soy loco por decirlo,
¡Dios me libre de los cuerdos!

Los ojos de una morena,
dicen, que mirando matan:
¡Mil vidas que yo tuviera,
mil en los tuyos dejara!

En los brazos de una niña
náufrago soy que me ahogo:
Llevadme á puerto seguro,
Madre mia del Socorro.

El vicio es mar borrascoso,
la virtud, tranquilo lago;
este se cruza apacible,
y en aquel todos son náufrago.

El árbol está sin hojas,
las fuentes ya no murmuran,
nieves cubren las montañas,
¡mi amor duerme en una tumba!

Vistiéndo sedas te ví
en la calle esta mañana,
y en cambio siempre de jerga,
vestida llevas el alma.

¡Me quisiera usted decir
qué clase de gente es esta.
que para decir verdades
necesita una careta.....!

Hombres, las hijas de hoy
serán las madres mañana:
pensad en que vuestras hijas
téndrán ellas que educarlas.

Con el dulce de tus lábios
se puede endulzar el mar,
y con la sal de tu cuerpo,
¿qué no se puede salar?

Siempre que se pone el sol
se ha de llevar mi alegría,
y ya no me la devuelve
hasta que nace otro día.

Cuando me dices «te quiero»
el aire triste suspira,
que al dueño de tu cariño
hasta el aire tiene envidia.

El talento una limosna
pide en oscuro rincon,
y la ignorancia le dice:
—Perdone, hermano, por Dios.

Al marcharse los franceses
una bala me encontré;
llorando estaba la pobre
porque no mató un francés.

Te ríes cuando me vés,
y me han muerto tus desdenes;
las campanas son de bronce
y doblan por los que mueren.

Tus ojos me están matando,
me hacen vivir tus sonrisas;
desde que te quiero estoy
entre la muerte y la vida.

Con afeites y pinturas
se pone blanca la cara:
no hay pintura en el mundo
para poner blanca el alma.

Mi muerto amor de su tumba
salió al ver tus ojos negros,
porque tus ojos morena,
resucitan á los muertos,

Tras la noche vuelve el día,
tras la tempestad la calma;
pero tras el desengaño
nunca vuelve la esperanza.

Hay un letrero que dice
en la puerta del presidio:
«Esta casa dá posada
à todos los malos hijos.»

En el jardín de su pecho
suspiros plantó mi niña:
con lágrimas de sus ojos
los riega todos los días.

Con llanto quiero apagar
el llanto que arde en mi pecho;
pero es mi llanto muy poco
para apagar tanto fuego.

Es el dulce de tus lábios
de naturaleza tal,
que por mucho que se coma
nunca llega á empalagar.

A la fuente, morenita
te vás á llorar tus penas;
por eso en sus claras aguas
se están encontrando perlas.

A una flor un beso diste
y al punto la flor murió:
dáme á mí un beso, bien mio,
aunque tambien muera yó.

Es cual piedra echada á un rio
el querer que puse en tí:
que llega al fondo, se clava,
y ya no vuelve á salir.

Cuando se hunda el firmamento,
cuando se seque la mar,
cuando el sol no alumbre al mundo
podrá mi pecho olvidar.

¡Cuando el sol nos abandona
qué negra queda la tierra!
¡Cuando nos falta la fé
qué negra el alma se queda!

El *Asia* dicen que fué
del género humano cuna;
en tus ojos, morenita,
tiene la mitad su tumba.

Al dar un beso á mi niña
cuando me fui de su aldea,
se puso como la grana,
me puse como la cera.

¡Encima de tu ventana
por qué un letrero no pones
que diga á todo el que pase
cárcel de los Corazones?

FIN